

EFEITOS DA RADIOFREQUÊNCIA NO TRATAMENTO DAS CICATRIZES ATRÓFICAS DE ACNE: REVISÃO INTEGRATIVA

Deixe um comentário / Caderno de Ciências da Saúde, Edição 110/Mai22 - Volume 26 / Por Revista F&T

EFFECTS OF RADIOFREQUENCY IN THE TREATMENT OF ATROPHIC ACNE SCARS: INTEGRATIVE REVIEW.

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.6591777

Autoras:

Laurinda Penelope Dos Santos Sarmiento¹,
Lavínia Vitória Silveira Carvalho²,
Layla Kátia Sousa Da Silva³,
Débora de Fátima Mendonça Santos⁴.

¹Discente do Curso de Estética e Cosmética pelo Centro Universitário Santo Agostinho, Teresina – PI, Brasil. ²Discente do Curso de Estética e Cosmética pelo Centro Universitário Santo Agostinho, Teresina – PI, Brasil. ³Discente do Curso de Estética e Cosmética pelo Centro Universitário Santo Agostinho, Teresina – PI, Brasil. ⁴Docente do Curso de Estética e Cosmética pelo Centro Universitário Santo Agostinho, Teresina – PI, Brasil.

Autor para correspondência:

Layla Kátia Sousa Da Silva
E-mail: laylakatia12@gmail.com

RESUMO

As cicatrizes atróficas são condições de comum aparecimento após a incidência da acne e o seu aparecimento está diretamente associado com a má cicatrização tecidual. Desta forma, medidas alternativas têm sido utilizadas como base para o tratamento cicatricial que surge com o fim da acne, uma delas é a radiofrequência. Com base nisso, este estudo teve como objetivo buscar informações relacionadas à descrição dos efeitos da radiofrequência como recurso estético para o tratamento das cicatrizes atróficas de acne. Com efeito, trata-se de uma revisão integrativa de caráter exploratório e método qualitativo, através das principais bases de dados em saúde: PubMed – *National Library of Medicine* (NLM), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Scielo (*Scientific Electronic Library Online*). Foram encontrados nas bases de dados 719 artigos que tratavam sobre a

temática, entretanto, apenas 5 foram considerados relevantes para o presente estudo. Em relação à análise das datas de publicação, notou-se que os estudos foram publicados a partir do ano de 2017, sendo último estudo bastante recente. Com a evolução nas terapias de reparação, a radiofrequência tem sido vista como uma boa alternativa, por ser um procedimento indolor, é não ablativa (não fere a pele), possui poucos efeitos adversos, bem como poucas contraindicações. Pode-se concluir, através do estudo que o uso da radiofrequência como recurso estético para tratar as cicatrizes atróficas de acne melhora significativamente o aspecto da pele, devido à indução da síntese de colágeno e elastina.

Palavras-Chave: Cicatriz atrófica, cicatriz de acne, radiofrequência na cicatriz; neocolagênese.

ABSTRACT

Atrophic scars are conditions that commonly appear after acne and their appearance is directly associated with poor skin healing. In this way, alternative measures have been used as a basis for the scar treatment that arises with the end of acne, one of which is radiofrequency. Based on this, this study aimed to seek information related to the description of the effects of radiofrequency as an aesthetic resource for the treatment of atrophic acne scars. This is an integrative review of exploratory nature and qualitative method, using the main health databases: PubMed – National Library of Medicine (NLM), Virtual Health Library (VHL) and Scielo (Scientific Eletronic Library Online). In the databases 719 articles were found that dealt with the theme, however, only 5 were considered relevant to this study. Regarding the analysis of publication dates, it was noted that the studies were published from the year 2017, the last study being quite recent. With the evolution in repair therapies, radiofrequency has been seen as a good alternative, for being a painless procedure, it's not-ablative (does not hurt the skin), has few adverse effects, as well as few contraindications. It can be concluded from this study that the use of radiofrequency as an aesthetic resource for treating atrophic acne scars significantly improves the appearance of the skin, due to the induction of collagen and elastin synthesis.

Keywords: Atrophic scar, acne scar, radiofrequency in scar; neo-collagenesis.

1. INTRODUÇÃO

A acne é uma disfunção comum da pele e com etiologia multifatorial, sendo uma dermatose crônica do anexo pilossebáceo da derme, advém da obstrução do orifício de saída da unidade pilossebácea pelo acúmulo de queratina e restos celulares tornando o ambiente propício para a proliferação de microrganismos como o *Propionibacteriumacnes* recém renomeada para *Cutibacteriumacnes*. Este distúrbio afeta cerca de 80% dos adolescentes e 51% dos adultos de 20 a 49 anos deixando cicatrizes como sequela, sendo as atróficas entre as afecções estéticas que mais levam as pessoas a buscarem tratamentos nas clínicas de estética^{1,2}.

As cicatrizes atróficas são as mais comuns de surgirem após a acne. São divididas de acordo com sua dimensão, formato e profundidade do dano deixado pela lesão acneica, sendo elas superficiais, médias ou profundas, no qual a última a que mais afeta a derme, pois a cicatriz *icepickou* distrófica, assim denominada, alcança o tecido mais profundamente³.

Em síntese, as cicatrizes são implicações deixadas pela acne que afetam negativamente o psicológico do portador podendo tornar-se permanentes e difíceis de tratar. Atualmente, a área da estética possui uma variedade de tratamentos, tais como *peeling* químico, dermabrasão, microdermoabrasão, microagulhamento, *laser* ablativo e não ablativo; todos, no entanto, oferecem resultados limitados e alguns levam a efeitos indesejáveis como descamação, dor, edema, regeneração lenta e maior propensão a hiperpigmentações⁴.

Logo se faz necessário buscar um recurso menos agressivo, que possa ser compatível com todos os tipos de pele e com menor risco de prejudicar o tecido cutâneo. A radiofrequência é um método não invasivo, seguro e aplicável em todos os tipos de pele. Ela é capaz de estimular alterações na organização do colágeno e impulsionar a neocolagênese por meio da produção e transformação de energia elétrica em térmica de maneira controlada em camadas profundas de tecido cutâneo⁵.

A radiofrequência convencional quando aplicada na cicatriz atrófica promove a vasodilatação e aumento da circulação sanguínea, auxiliando o aporte de nutrientes e oxigênio na área através das suas manoplas de emissão. Subsequente do aumento da atividade das células, acelerando a motilidade celular, síntese e liberação de mediadores químicos. Com isso, ocorre uma intensa vibração molecular, gerando um aumento seletivo da temperatura desse local, levando os fibroblastos a se contraírem, aumentando a síntese de novo colágeno (neocolagênese) e de elastina, proporcionando o remodelamento do tecido, melhorando o viço e dando mais firmeza a pele⁶.

Desta forma, este estudo objetivou buscar informações relacionadas à descrição dos efeitos da radiofrequência como recurso estético para o tratamento das cicatrizes atróficas de acne e tendo como pergunta norteadora da pesquisa: Quais os efeitos da radiofrequência no tratamento de cicatrizes atróficas de acne? Em vista disso a radiofrequência é um recurso estético seguro, indolor e não invasivo para tratar as cicatrizes atróficas de acne, na qual não há necessidade de afastar o paciente das atividades diárias.

2. METODOLOGIA

Foi realizada uma revisão integrativa da literatura de abordagem qualitativa e caráter exploratório para promover uma reflexão sobre os efeitos da radiofrequência não ablativa no tratamento da cicatriz atrófica de acne. A revisão integrativa é um estudo com metodologias diversas que possui um tema para contribuir na criação de teorias⁷. A presente pesquisa foi construída de estudos originais já publicados com a finalidade de sintetizar e direcionar a prática fundamentada em evidências científicas.

Dessa forma, para o levantamento dos artigos foram realizadas buscas nas bases de dados PubMed – National Library of Medicine (NLM), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Scielo (*ScientificElectronicLibraryOnline*) com os seguintes descritores: Cicatriz atrófica, cicatriz de acne, radiofrequência na cicatriz e neocolagênese, foram pesquisados em inglês: *Atrophic scar, acne scar, scar radiofrequency and neocollagenesis*, assim como os termos livres.

Os critérios de inclusão da pesquisa foram artigos científicos publicados no período entre 2017 e 2022, e que tenham os construtos: Radiofrequência; tratamento de cicatrizes atróficas; radiofrequência como tratamento de cicatrizes atróficas, disponíveis na língua portuguesa e inglesa. Os critérios de exclusão foram artigos com conteúdo repetido, de acesso pago, data de publicação acima de 07 anos do período citado, que não sejam na língua portuguesa ou inglesa e evasão dos objetivos da temática.

Inicialmente as buscas das palavras-chave foram realizadas de forma individual dentre os períodos de 09/04/2022 a 12/04/2022, onde foram achados 719 artigos. Após uma análise minuciosa, iniciou-se a fase de inclusão e exclusão, na qual apenas 5 artigos tinham a relevância almejada, ou seja, que abordam a definição e o mecanismo de ação da radiofrequência para o tratamento de cicatrizes atróficas de acne.

A seleção de estudos pelas plataformas de dados supracitadas foram analisadas por três participantes de maneiras distintas (L.K; L.P; L.V). Em caso de discordância os estudos seriam avaliados por um quarto participante, entretanto, não foi necessário. Identificou-se, portanto, diversos resumos que estavam aptos para a análise. A partir da análise dos resumos foi realizada com a construção de uma tabela de dados com as principais características de cada artigo, a saber: título, autor, tipo de estudo, objetivo do estudo, resultados principais. Logo em seguida adicionadas a intervenção e por fim, a comparação dos grupos.

3. RESULTADOS

A Figura 1 mostra o fluxograma dos 5 estudos incluídos nesta revisão. O fluxograma é uma representação gráfica que tem como objetivo organizar o processo do trabalho de forma sistematizada para visualização das etapas de produção do estudo, mapeando o número dos registros identificados e selecionados, com os critérios de inclusão e exclusão, conforme representado abaixo.

Figura1 – Fluxograma prisma da seleção de artigos para estudo

Fonte: Pesquisa direta, 2022.

Para a qualificação da amostra desta revisão, os estudos foram codificados e extraídos os dados com o objetivo de estabelecer uma melhor organização e identificação dos artigos selecionados. No Quadro 1 estão catalogadas as características dos estudos segundo código A1 a A5, título, autores e ano de publicação, tipo de estudo, objetivo e resultados.

Quadro 1

Caracterização dos estudos, título, autores e ano de publicação, tipo de estudo, objetivo do estudo e resultados principais.

Cód.	Título	Autores/ano	Tipo de estudo	Objetivo do estudo	Resultados principais
A1	Aplicação da Técnica de radiofrequência na disfunção facial de cicatriz de acne	Munhóz; Blanco; (2017)	Estudo experimental	Evidenciar os efeitos terapêuticos da aplicação do procedimento de radiofrequência	Após três sessões, além dos sinais relatados acima as voluntárias relatam melhora da qualidade da pele,

	na biomedicina.			na disfunção facial de cicatriz de acne, descrevendo os resultados de neocolagênese, despigmentação e preenchimento cutâneo	clareamento e diminuição das linhas de expressão.
A2	Aplicação da Técnica de radiofrequência na disfunção facial de cicatriz de acne na biomedicina.	Vicente; Munhóz; Kashiwak ura (2017).	Estudo experimental	Avaliar a aplicação da Radiofrequência em procedimentos estéticos faciais para amenizar cicatriz de acne, Hiper pigmentação cutânea e sinais de envelhecimento, como, rugas e flacidez facial.	Já foi possível observar após as três sessões, nas respectivas pacientes, uma melhora no preenchimento da pele.
A3	Benefícios da radiofrequência na estética.	Cavaleri; Silva; Dias; Almeida; Pereira; Buava; (2017).	Trabalho de campo	Investigar quais os benefícios que a radiofrequência traz para o cliente que passa pelo procedimento.	Foi elaborado um questionário, para obter informações e opiniões de profissionais de diferentes regiões na área de Estética. O que traz a possibilidade de o aluno fomentar os assuntos de interesse e, cria a possibilidade de melhor qualificação profissional.

A4	Revisão de cicatrizes pós acne.	Catarino (2019)	Revisão da Literatura	Sistematizar a abordagem prática ao doente com cicatrizes pós-acne, bem como fornecer uma visão geral atualizada das opções terapêuticas disponíveis, direcionadas para cada tipo de cicatriz.	Na escolha do plano terapêutico, o médico deve ter em conta não só a eficácia e perfil de segurança dos procedimentos, mas também as preferências do paciente, a sua disponibilidade e capacidade económica. O acompanhamento psicológico do doente deve ser parte integrante do percurso terapêutico, para que além de minimizadas as cicatrizes físicas, sejam também melhoradas ou até revertidas as cicatrizes psicológicas.
A5	Efeitos terapêuticos principais dos métodos tratamento das sequelas cicatriciais por causadas acne.	Pascoal; Santos; (2021).	Revisão Bibliográfica	Descrever os efeitos terapêuticos dos principais métodos de tratamento das cicatrizes causadas por acne.	Estudos comprovam elevado grau positivo de satisfação da adesão do paciente ao tratamento. Com isso, pode-se afirmar que os tratamentos contra a cicatriz de Acne Vulgar promovem melhor QV ao paciente.

4. DISCUSSÃO

Em relação à análise das datas de publicação, notou-se que os estudos foram publicados a partir do ano de 2017, sendo último estudo (A5) bastante recente. Dos cinco artigos inclusos na seleção, dois tiveram métodos muito semelhantes (A1 e A2) sendo os dois estudos experimentais (ambos dos mesmos autores, o que explica a afinidade) com a diferença de Vicente, E.B.P no artigo (A2).

A diferença dos estudos citados está na quantidade de participantes onde (A1) foram sujeitadas ao procedimento, quatro voluntárias do sexo feminino acima de 20 anos de idade, com alterações inestéticas faciais de cicatriz de acne, tratadas com o equipamento de radiofrequência *Tone derm* (Spectra® G2) e o (A2) com a participação de nove voluntárias do sexo feminino insatisfeitas com suas disfunções estéticas faciais que foram distribuídas aleatoriamente em dois grupos, sendo um utilizando o Equipamento de radiofrequência *Tone derm* (Spectra ® G1) e outro grupo tratado com a radiofrequência *Tone derm* (Spectra ® G2)^{5,8}.

Ambos artigos (A1 e A2) utilizaram os mesmos parâmetros da radiofrequência, com temperatura: (37 – 40°C). Duração de exposição térmica: 2 min a 5 min por quadrante facial. No (A1) as voluntárias utilizaram a vitamina C de via oral, ao longo do tempo ocorrido da pesquisa, com o intuito de intensificar o efeito de neocolagênese gerado pelo aparelho. As duas pesquisas concluíram que foi possível observar nas pacientes após três sessões uma melhora significativa na qualidade e no preenchimento da pele devido ao mecanismo de ação da radiofrequência que estimula a síntese de novas fibras de colágeno^{5,8}.

No (A3) foi feito um trabalho de campo onde foi elaborado um questionário de 5 perguntas no qual foi executado em Clínicas de Estética para investigar quais os benefícios que a radiofrequência traz para o cliente que recebe o procedimento. Dessa maneira, das informações obtidas nesses questionários, foi realizado uma sondagem a fim de fazer comparação da opinião dos indivíduos envolvidos e elaborar uma tabulação, cada entrevistado é representado pelo município, sendo de Bragança Paulista três deles, de Socorro dois, um de Serra Negra e um de São Paulo⁹.

Foi verificado as respostas dadas para a primeira pergunta do questionário, na qual era para quais tipos de pele é considerada mais segura a radiofrequência (pois ela emite uma energia que não gera produção de melanina), cinco questionários analisados, feitos nas cidades de Bragança Paulista, Serra Negra e Socorro, a radiofrequência é segura para a maioria dos tipos de pele e que em apenas dois questionários, nos quais foram feitos na cidade de Bragança Paulista, apresentam restrições no caso de acnes e rosáceas⁹.

Nas respostas contidas na questão dois, que era relatar qual o tempo para se obter resultados com a radiofrequência, no ponto de vista do profissional. Nas entrevistas feitas na cidade de Bragança

Paulista, uma respondeu que os resultados começam a manifestar-se a partir de três sessões, coincidindo com as conclusões dos artigos (A1 e A2). Na cidade de Socorro, um entrevistado respondeu que os resultados surgem a partir de cinco sessões. As outras duas entrevistadas da cidade de Bragança Paulista responderam que a partir de dois meses de tratamento começam a aparecer os efeitos. A outra entrevistada da cidade de Socorro respondeu, que os resultados ocoreem a partir de três meses. E os dois profissionais entrevistados na cidade de Serra Negra, sendo um deles do município de São Paulo responderam que depende do caso⁹.

Na terceira pergunta, na qual questionava qual o principal motivo para as pessoas procurarem o procedimento da radiofrequência, na opinião dos profissionais. Dentre os três entrevistados da cidade de Bragança Paulista, dois responderam que os clientes procuram o tratamento para ajudar a diminuição da flacidez e um respondeu que procuram para prevenção do envelhecimento precoce ou tardio, prevenção de linhas, acnes e cicatrizes. Nas entrevistas feitas na cidade de Serra Negra, uma respondeu que as pessoas procuram esse procedimento para o rejuvenescimento e flacidez. E o entrevistado de Serra Negra que é da cidade de São Paulo, respondeu que o procuram por conta da flacidez. Já os entrevistados da cidade de Socorro, responderam que os clientes procuram o tratamento para a flacidez, celulite e gordura localizada⁹.

Na quarta pergunta, foi para saber qual a duração total desse tratamento. Na cidade de Bragança Paulista dois dos questionários tiveram a duração do tratamento respondido como subjetivo e o outro com no mínimo dois meses de duração. Na cidade de Socorro dos dois questionários, um teve resposta de entre três a dez sessões e o outro a partir de dez sessões. Já na cidade de Serra Negra também foi considerada a duração de a partir de dez sessões. E na cidade de São Paulo entre dez a quinze sessões⁹.

E na quinta pergunta finalizando o questionário, foi investigado qual o custo benefício deste tratamento na opinião dos responsáveis. Algumas respostas foram bem diferentes e outras se coincidiram, o motivo foi o tipo de pele, cuidados que o cliente possui e tempo da resposta do organismo em relação ao tratamento. Na cidade de Bragança Paulista, o custo benefício foi variado e os três questionados tiveram opinião entre muito bom, bom e justo. Na cidade de Socorro teve uma variação entre bom e satisfatório. E nas cidades de Serra Negra e São Paulo as respostas foram de opinião considerada justa⁹.

No artigo (A4) foi exposto diversas modalidades terapêuticas que estão disponíveis para o tratamento de CPA (cicatrizes pós acne), como o *peeling* químico, *microneedling*, laserterapia, radiofrequência, reparação cirúrgica, lifting por subcissão, sem que nenhuma tenha sido provada universalmente eficaz. E realça que estas técnicas são apenas capazes de melhorar e não normalizar a aparência das cicatrizes, são dispendiosas e por isso não têm alcance universal, pois envolvem processos prolongados de tratamento e não são uniformemente eficazes¹⁰.

No entanto com a evolução nas terapias de combinação, como a radiofrequência fracionada com *microneedling* e a reparação cirúrgica seguida de laserterapia de *resurfacing*, vieram revolucionar a revisão de cicatrizes. Apesar de outras técnicas de *resurfacing* terem mostrado ser eficazes no tratamento de CPA, como o laser ablativo, o *peeling* químico ou a dermabrasão, todas estão associadas a risco de alteração da pigmentação e formação de cicatrizes secundárias, bem como longo período de recuperação. Em contraste, a RF não necessita de período de recuperação e apresenta baixo risco de discromia ou formação de cicatrizes anômalas¹⁰.

A pesquisa (A5), o objetivo do artigo foi realizar uma revisão de literatura sobre os efeitos terapêuticos dos principais métodos de tratamento das cicatrizes causadas por acne, onde opções de tratamento das cicatrizes da acne podem ser amplamente categorizadas em: com base em energia e sem base em energia. As tecnologias baseadas em energia comumente utilizadas incluem lasers ablativos e não ablativos; radiofrequência fracionária; luz pulsada intensa; e regeneração da pele plasmática. Já os tratamentos que não utilizam a energia incluem a subcisão; dermoabrasão; microagulhamento, cargas dérmicas e *peelings* químicos. Em grande maioria, os efeitos terapêuticos são similares dentre as técnicas que utilizam energia e as que não utilizam, porém, os mecanismos de ação se diferem, além da correta posologia e aderência aos medicamentos, respeitando-se o grau e classificação das cicatrizes^{11,12}.

Nos estudos (A4 e A5) há similaridade quanto ao tratamento precoce e adequado da acne ativa ser a melhor forma de prevenção de formação das cicatrizes, e que necessário assegurar que a acne seja tratada antes de se abordar o tratamento da cicatriz, de modo a não criar um ciclo em que as lesões ativas continuem a cicatrizar em áreas já tratadas^{10,12}.

5. CONCLUSÃO

Conclui-se que o uso da radiofrequência como recurso estético para tratar as cicatrizes atróficas de acne melhora o aspecto da pele, devido à indução da síntese de colágeno e elastina, impactando não somente a satisfação da aparência física o que auxilia na reparação da autoestima, psicológica e social do paciente, mas também características fisiológicas, pois promove o rejuvenescimento facial trazendo benefícios diretos a qualidade de vida. As constantes buscas por tratamentos faciais estão cada vez mais em alta, todavia, ainda existem muitas dúvidas quanto aos parâmetros padronizados a ser utilizado para tal tratamento, bem como o número de sessões necessárias para alcançar bons resultados e poucos estudos esclarecem a técnica de radiofrequência. Logo, se faz necessário novos estudos científicos voltados para sanar tais dúvidas, visto que a área de estética cada vez mais amplia-se na sociedade contemporânea.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Dréno B, Pécastaings S, Corvec S, Veraldi S, Khammari A, Roques C. *Cutibacterium acnes (Propionibacterium acnes) and acne vulgaris: a brief look at the latest updates. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology.* 2018; 32: 5-14.

2. Gomes Mesk, Ana Paula, Freitas de Oliveira Góes, Heliana, Patriota de Sica, Régia Celli, Coronado Cha, Caroline, Herênio Neta, Alzinira, Rodrigues Virgens, Anangélica. Subcisão e microagulhamento: relato de dois casos. *Surgical & Cosmetic Dermatology* [Internet]. 2016;8(4):381-384.
 3. Arroyo Trídico, Livia, Garcia Marchi, Cíntia Maria, Antonio, João Roberto, Corrêa Garcia Pires D'Ávila, Solange, Antonio, Carlos Roberto, Eletrocirurgia de alta frequência em cicatrizes do tipo *ice-picks*: estudo comparativo prévio e posterior ao tratamento. *Surgical & Cosmetic Dermatology* [Internet]. 2017;9(2):123-126.
 4. Dias A. C. N, Logsdon N.T. Associação do Microagulhamento ao Led Para Tratamento de Cicatrizes de Acne. *Episteme Transversalis*. 2021;12(1):239-264.
 5. Munhóz N.L., Blanco P.H.M, editors. Aplicação da técnica de radiofrequência na disfunção facial de cicatriz de acne na biomedicina estética. Encontro internacional de Produção Científica; 2017; UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá. Paraná: ANAIS X EPCC; 2017. 1-6 p. v. X.
 6. Santos N.F. Utilização de *Peelings* Químicos no Tratamento de Cicatrizes de Acne [Artigo Científico]. Juazeiro do Norte – CE: Centro Universitário Leão Sampaio; 2018. 17 p.
 7. Coelho B. Revisão integrativa de literatura: guia simples para aprender como fazer [Internet]. [place unknown]: Mettzer; 2021. [cited 2022 Mar 23]. Available from: <https://blog.mettzer.com/revisao-integrativa/>.
 8. Vicente E.B.P., Munhóz N.L., Kashiwakura P.H.M.B, editors. Aplicação Da Radiofrequência Em Tratamentos Não Invasivos Em Biomedicina Estética Facial. Encontro internacional de Produção Científica; 2017; Maringá – Paraná. Paraná: UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá; 2017. 1-4 p.
 9. Cavaleri T, Silva J.S., Dias C., Almeida A.A., Pereira V.K., Buava R.C. Benefícios da Radiofrequência na Estética. *Revista Gestão em Foco*. 2017; 9: 211-239.
 10. Catarino D.C., Reis J.P.G. Revisão de Cicatrizes Pós-acne [UC – Dissertações de Mestrado]. Portugal: MESTRADO INTEGRADO EM MEDICINA; 2019. 49 s.
 11. Allgayer N. Cicatrizes de acne vulgaris-revisão de tratamentos. *Journal of the Portuguese Society of Dermatology and Venereology*. 2014;72(4):505-510.
 12. Pascoal L.N., Santos R.V.C. Efeitos terapêuticos dos principais métodos de tratamento das sequelas cicatriciais causadas por acne [Artigo científico]. Guanambi-BA: Centro Universitário Guanambi; 2021. 12 s.
-

[← Post anterior](#)

Deixe um comentário

Conectado como Dr. Oston Mendes. Sair? Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

Publicar comentário »